

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

Маннапова Феруза Фахриддин кызы

Ташкентский государственный экономический университет

Ассистент кафедры «Управление бизнесом»

ORCID: 0009-0005-9816-1877

E-mail: Mannapovaferuza1995@gmail.com

Аннотация. Состояние вопроса. В современных условиях наблюдается перераспределение существующих грузопотоков, ведется активный поиск альтернативных маршрутов и способов доставки грузов, а также формируются новые логистические цепочки. В условиях быстро меняющейся экономической среды возрастает роль автомобильного и железнодорожного транспорта в обеспечении эффективного перемещения грузов.

Автомобильный транспорт является наиболее гибким и быстро адаптирующимся видом транспорта при освоении новых транспортно-логистических маршрутов. В то же время железнодорожный транспорт сохраняет важное значение, особенно при организации перевозок грузов на дальние расстояния благодаря своей высокой пропускной способности и экономичности.

Повышение эффективности деятельности логистических компаний при формировании новых транспортных коридоров во многом зависит от правильно выбранной стратегии развития бизнеса и общего направления развития компании. В связи с этим целью данного исследования является оптимизация деятельности логистических компаний на основе обоснования целесообразности развития собственного парка подвижного состава, а также создания и модернизации складской и терминальной инфраструктуры.

Ключевые слова: цепи поставок; эффективность деятельности логистических компаний; точка безубыточности компании; логистический провайдер.

Annotatsiya. Masalaning holati. Hozirgi sharoitda mavjud yuk oqimlarining qayta taqsimlanishi kuzatilmoqda, yuklarni yetkazib berishning muqobil yo'nalishlari va usullarini izlash ishlari faol olib borilmoqda, shuningdek yangi logistika zanjirlari shakllanmoqda. Tez o'zgarib borayotgan iqtisodiy muhit sharoitida yuklarni samarali tashishni ta'minlashda avtomobil va temir yo'l transportining roli ortib bormoqda.

Avtomobil transporti yangi transport-logistika yo'nalishlarini o'zlashtirish jarayonida eng moslashuvchan va tez moslasha oladigan transport turi hisoblanadi. Shu bilan birga, temir yo'l transporti ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda, ayniqsa yuklarni uzoq masofalarga tashishda uning yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyati va iqtisodiy samaradorligi muhim ahamiyatga ega.

Yangi transport koridorlarini shakllantirish jarayonida logistika kompaniyalari faoliyatining samaradorligini oshirish ko'p jihatdan biznesni rivojlantirish strategiyasining to'g'ri tanlanishiga va kompaniyaning umumiy rivojlanish yo'nalishiga bog'liq. Shu munosabat bilan ushbu tadqiqotning maqsadi o'z harakat tarkibi parkini rivojlantirishning maqsadga muvofiqligini asoslash, shuningdek ombor va terminal infratuzilmasini yaratish hamda modernizatsiya qilish asosida logistika kompaniyalari faoliyatini optimallashtirishdan iborat.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjirlari; logistika kompaniyalari faoliyati samaradorligi; kompaniyaning zararsizlik nuqtasi; logistika provayderi.

Abstract. State of the problem. In modern conditions, there is a redistribution of existing cargo flows, an active search for alternative routes and methods of cargo delivery is underway, and new logistics chains are being formed. In a rapidly changing economic environment, the role of road and railway transport in ensuring efficient cargo movement is increasing.

Road transport is the most flexible and quickly adaptable mode of transport when developing new transport and logistics routes. At the same time, railway transport continues to play an important role, especially in organizing long-distance freight transportation due to its high capacity and economic efficiency.

Improving the efficiency of logistics companies in the formation of new transport corridors largely depends on the correctly chosen business development strategy and the overall direction of the company's development. In this regard, the purpose of this study is to optimize the activities of logistics companies based on substantiating the feasibility of developing their own fleet of rolling stock, as well as creating and modernizing warehouse and terminal infrastructure.

Keywords: supply chains; efficiency of logistics companies; company break-even point; logistics provider.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из распространённых форм организации бизнеса в современной экономике является аутсорсинг. Под аутсорсингом понимается практика передачи отдельных функций и бизнес-процессов специализированным внешним организациям, что позволяет компаниям более эффективно решать задачи текущего функционирования и стратегического развития. Применение аутсорсинга способствует снижению издержек, повышению качества продукции и услуг, а также уменьшению предпринимательских рисков.

Использование аутсорсинга позволяет повысить результативность выполнения различных функций предприятия, в том числе в сферах информационных технологий, снабжения и логистики, сервисного обслуживания, финансового управления, кадрового обеспечения и даже отдельных производственных процессов. Сокращение затрат выступает важным фактором повышения рентабельности бизнеса. При этом аутсорсинг не только способствует оптимизации расходов, но и обеспечивает доступ к современным управленческим и информационным технологиям, что особенно важно для субъектов малого бизнеса. Благодаря этому малые предприятия получают возможность решать более масштабные задачи и обеспечивать устойчивое развитие в условиях конкурентной среды.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Несмотря на то, что логистика как экономическая дисциплина сформировалась сравнительно недавно, её истоки и основные идеи появились ещё несколько столетий назад. В современных условиях логистическая отрасль сталкивается с рядом актуальных задач, среди которых особое место занимают оптимизация логистических процессов, эффективное управление цепями поставок, внедрение инновационных технологий и совершенствование логистических систем.

Данные обстоятельства стимулируют экономистов и специалистов отрасли к поиску новых научно обоснованных решений, а также к более глубокому изучению логистики как с теоретической, так и с практической точек зрения. Среди наиболее значимых направлений современных исследований в области логистики можно выделить управление цепями поставок, оптимизацию логистических процессов, транспортную логистику и совершенствование маршрутизации перевозок, внедрение современных технологий в логистические системы, развитие экологической и «зелёной» логистики, управление логистическими рисками, а также автоматизацию и роботизацию логистических операций.

В целом научные исследования в данной сфере направлены на изучение ключевых и наиболее актуальных проблем развития логистики в современных экономических условиях.

Теоретические основы функционирования поставщиков логистических услуг опираются на положения теории логистики, системного подхода, концепции цепочки создания стоимости, а также теории транзакционных издержек. Особое значение для обоснования экономической эффективности привлечения логистических провайдеров имеет теория транзакционных издержек, разработанная Ronald Coase и Oliver Williamson. В соответствии с данной теорией использование внешних поставщиков услуг позволяет предприятиям снижать внутренние управленческие издержки и концентрировать ресурсы на ключевых направлениях своей деятельности.

Исследователи Thomas Goldsby, Deepak Iyengar и Rao Sheshank (2019) разработали одно из наиболее значимых и комплексных решений для планирования, внедрения, оценки и оптимизации транспортных процессов. Совместно с ведущими логистическими ассоциациями и экспертами в области управления цепями поставок ими были сформулированы современные принципы, стратегии и практические

решения, направленные на повышение экономической эффективности грузовых перевозок. В своих исследованиях авторы также рассмотрели вопросы выбора способов транспортировки, повышения эффективности перевозок, систем контроля, аутсорсинга, применения технологий TMS, а также особенности морских и воздушных перевозок.

Российские учёные Igor Afanassenko и Vera Borisova (2019) отмечают, что повышение качества и эффективности транспортных услуг требует дальнейшего развития существующих информационных сервисов, создания и внедрения интегрированных цифровых платформ, а также модернизации транспортной сети за счёт внедрения современных транспортных средств.

В книге «Логистические транспортные системы» (2020) профессор M. D. Sarder подчёркивает, что управление грузоперевозками является ключевым элементом транспортной логистики. По его мнению, при планировании функционирования транспортных систем широко применяются методы моделирования сетей грузоперевозок. Такие модели позволяют системно решать задачи расчёта транспортных затрат, формирования тарифной политики и оптимального планирования доставки грузов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись методы системного анализа, сравнительного сопоставления и теории систем, а также научные подходы в области логистики и аутсорсинга. Кроме того, рассмотрена архитектура логистических систем с участием логистических провайдеров. На этой основе предложены инструменты оценки эффективности деятельности логистических компаний, которые позволяют определить оптимальное количество объектов транспортной инфраструктуры, а также обосновать выбор вида транспорта, необходимого для эффективного освоения заданных грузопотоков в формируемых цепях поставок.

В работе также проведён анализ путей минимизации затрат логистических компаний. Для этого использован метод сравнительного анализа, учитывающий расходы на содержание объектов транспортной инфраструктуры, затраты на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств, а также издержки, связанные с организацией перевозочного процесса. На основе проведённых расчётов определена точка безубыточности логистической компании, что позволяет оценить экономическую эффективность её деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из эффективных инструментов повышения результативности деятельности компаний является использование логистического аутсорсинга. Суть логистического аутсорсинга заключается в передаче отдельных логистических функций либо целых логистических бизнес-процессов специализированной внешней организации — аутсорсеру. В качестве таких аутсорсеров, как правило, выступают специализированные компании — логистические провайдеры, обладающие необходимыми ресурсами и профессиональной компетенцией в данной сфере.

Развитие системы логистического аутсорсинга обусловлено рядом объективных факторов, среди которых можно выделить:

- процессы экономической глобализации;
- усложнение систем снабжения и распределения продукции;
- превращение логистических знаний и технологий в важный фактор конкурентного преимущества;
- рост требований потребителей к качеству продукции, уровню сервиса и скорости обслуживания;
- значительные затраты, связанные с содержанием производственной и логистической инфраструктуры.

Следует отметить, что многие компании, принимая решение о применении логистического аутсорсинга, не всегда полностью отказываются от выполнения отдельных логистических функций собственными силами. Это связано с тем, что предприятия зачастую уже располагают собственной складской инфраструктурой и транспортными средствами. Однако в ряде случаев использование услуг логистического провайдера оказывается экономически более выгодным по сравнению с самостоятельным содержанием, ремонтом и эксплуатацией соответствующих объектов инфраструктуры.

Высокий уровень эффективности логистических операций, как правило, обеспечивается специализированными логистическими компаниями, которые обладают необходимыми ресурсами, технологиями и опытом работы. При этом спектр предоставляемых ими услуг постоянно расширяется в соответствии с требованиями и ожиданиями клиентов.

Логистические провайдеры могут выполнять ряд ключевых функций. Во-первых, они непосредственно оказывают складские и транспортные услуги, что требует наличия складских комплексов, терминалов

и собственного или привлечённого подвижного состава. Во-вторых, такие компании могут заниматься организацией и координацией логистических процессов с учётом индивидуальных потребностей конкретного клиента. В рамках логистического аутсорсинга предприятия могут передавать одну или несколько логистических функций, включая транспортировку грузов различными видами транспорта, складирование и хранение продукции, комплектацию грузов для получателей, а также выполнение погрузочно-разгрузочных операций.

Логистические компании, располагающие материальными активами, такими как складские комплексы и подвижной состав, как правило, специализируются на оказании соответствующих транспортных и складских услуг. Вместе с тем существуют логистические компании, которые не обладают собственными материальными ресурсами. Их деятельность в основном связана с организацией и оптимизацией интегрированных логистических цепей.

Логистический провайдер обеспечивает координацию взаимодействия между производителями, потребителями продукции, складскими комплексами, терминалами и транспортными организациями в рамках единой логистической системы. На начальном этапе формирования цепи поставок поставщики, производственные предприятия и потребители функционируют как независимые элементы логистической системы, при этом уровень их взаимодействия и координации между собой остаётся минимальным.

Рисунок 1. Схема взаимодействия логистического провайдера в цепи поставок с применением аутсорсинга

На следующем этапе взаимодействия участников цепи поставок формируется внутренняя логистическая цепь. Логистический провайдер проводит анализ рынка, определяет продукцию, соответствующую требуемому качеству и конкурентной цене, а затем интегрирует в свою цепь терминалы и транспортные компании. Этот процесс осуществляется в рамках создания единого централизованного органа управления логистикой.

В результате формируется единая интегрированная цепь поставок, где основная задача логистического провайдера заключается в полном удовлетворении потребностей клиентов, оптимизации затрат и обеспечении прибыли для всех звеньев цепи. Схематическое представление взаимодействия логистического провайдера в рамках интегрированной логистической цепи показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура логистической инфраструктуры с участием провайдера

Анализ статистических данных показывает, что наибольшую выручку получают компании, не обладающие собственными материальными активами. Значительная доля доходов таких компаний свидетельствует о высокой эффективности и востребованности данного вида бизнеса.

Появление логистических провайдеров нового поколения обусловлено возросшими требованиями клиентов к следующим аспектам:

- Комплексность логистических услуг — особенно актуальна при построении новых цепочек поставок;
- Индивидуальный подход к клиенту — нередко провайдер работает с единственным клиентом, предоставляя услуги под его уникальные потребности;
- Эффективное управление запасами — логистические провайдеры контролируют запасы на всей протяженности цепи поставок, а не только на отдельных её участках;
- Обмен информацией в режиме реального времени — современный уровень цифровизации требует оперативного отслеживания всех бизнес-процессов;
- Тесное сотрудничество с партнёрами в логистической сети — провайдеры нового поколения умеют выстраивать взаимодействие с различными компаниями и организациями, предлагающими дополнительные услуги и позволяющими снижать издержки.

Основные преимущества взаимодействия компаний с логистическими провайдерами можно выделить следующим образом:

1. Освобождение финансовых ресурсов предприятия для развития профильных направлений бизнеса;
2. Упрощение договорной работы за счёт взаимодействия с одним поставщиком транспортно-логистических услуг;
3. Перекалывание на аутсорсера всех ошибок и рисков, связанных с логистикой и перевозками;
4. Получение от компании-аутсорсера полного спектра логистических услуг;
5. Доступ к более эффективному управлению грузопотоками, а также к обширным знаниям и опыту провайдера;
6. Комплексное обеспечение логистического обслуживания высокого качества;
7. Повышение уровня сервиса для конечного потребителя, что положительно отражается на имидже компании-заказчика.

Формирование новых цепочек поставок при организации грузоперевозок требует от логистических компаний принятия взвешенных решений по распределению собственных ресурсов. Это может включать привлечение логистических провайдеров или оптимизацию использования собственных ресурсов для повышения эффективности работы компании.

В сфере грузовых перевозок такие решения касаются, прежде всего, определения необходимого количества объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания текущих клиентов, расширения собственного парка подвижного состава или использования услуг сторонних перевозчиков, а также выбора оптимальных видов транспорта для доставки грузов. Для этих целей могут применяться методические инструменты, разработанные в соответствующих исследованиях. Финансовая оценка проектов по построению логистической цепи может осуществляться с учётом современных трендов цифровизации мировой экономики и цифровой трансформации транспортного сектора, в частности в условиях Узбекистана.

Эффективность распределения собственных ресурсов при организации перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом определяется методом сравнительного анализа, учитывающим расходы на содержание объектов транспортной инфраструктуры, эксплуатацию и обслуживание транспортных средств, а также организационные расходы, с целью выявления точки безубыточности логистической компании.

Затраты логистической компании делятся на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от объёма перевозок и включают, например, расходы на содержание объектов транспортной инфраструктуры, аренду офисных помещений и оплату труда управленческого персонала. Несмотря на это, постоянные расходы могут изменяться под воздействием спроса на объекты инфраструктуры и транспортные средства. При превышении объёма грузопотока проектной мощности объектов компания может инвестировать в расширение своих ресурсов, что приведёт к дополнительным постоянным затратам. Таким образом, в определённый момент постоянные затраты переходят в разряд переменных и начинают зависеть от объёма перевозимого груза.

Переменные затраты логистической компании представляют собой расходы, непосредственно связанные с процессом перевозки грузов. Одним из ключевых факторов, влияющих на переменные затраты, является расстояние перевозки: чем больше расстояние, тем выше расходы, и наоборот, чем короче маршрут — тем ниже затраты. Воздействие расстояния проявляется через потребление топлива, трудозатраты, а также оплату железнодорожных тарифов.

Другим значимым источником переменных затрат является объём перевозимого груза. Он влияет на затраты следующим образом:

- с увеличением объёма груза растёт объём операций по обработке груза (погрузочно-разгрузочные работы);
- с ростом объёма увеличивается масса перевозимого груза, что повышает расходы на транспортировку.

Суммарные затраты компании формируются из постоянных и переменных расходов. Решения о расширении парка подвижного состава или развитии объектов транспортной инфраструктуры должны опираться на строгие количественные критерии, позволяющие сравнивать различные альтернативные варианты.

Для такого анализа целесообразно использовать графический метод определения точки безубыточности. Точка безубыточности показывает минимальный объём перевозок, при котором доходы компании покрывают все её затраты.

Графический метод строится следующим образом:

1. Начинают построение с прямой постоянных затрат объектов транспортной инфраструктуры. Эта линия параллельна оси X, поскольку постоянные затраты не зависят от объёма грузопотока и будут понесены даже при отсутствии перевозок.
2. Далее на график наносятся так называемые полупостоянные затраты, которые изменяются скачкообразно при расширении активов компании — увеличении парка подвижного состава, складов и терминалов.
3. Переменные затраты отображаются линией, растущей пропорционально объёму перевезённого груза.
4. После этого строится линия общих затрат, которая параллельна линии переменных расходов.
5. Затем откладывается линия выручки компании и определяется точка её пересечения с линией общих затрат — это и есть точка безубыточности.

По графику можно сделать важные выводы: диапазон объёмов перевозок слева от точки безубыточности указывает на необходимость привлечения логистического провайдера, так как компания несёт убытки. Объёмы, находящиеся справа от точки безубыточности, приносят прибыль, даже с учётом использования дополнительных объектов транспортной инфраструктуры.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Логистические компании ориентированы на установление таких тарифов на свои услуги, при которых их деятельность остаётся рентабельной. Для обеспечения прибыли выручка компании должна превышать её затраты. В связи с этим организации, выполняющие перевозки любым видом транспорта, стремятся к тому, чтобы стоимость их услуг была конкурентоспособной на рынке при максимальном использовании имеющихся ресурсов. В тех случаях, где формируется операционная прибыль, логистические компании обязаны активно реинвестировать средства в развитие объектов транспортной инфраструктуры и обновление транспортного парка.

На фоне глобального экономического кризиса и перераспределения транспортных потоков особенно актуальным становится формирование новых цепочек поставок. Снижение затрат компании достигается за счёт эффективного распределения её ресурсов. Разработанная методика определения точки безубыточности позволяет оценить эффективность работы логистической компании на транспортном рынке, повысить качество предоставляемых услуг и уровень конкурентоспособности, а также оптимизировать расходы. Использование данного метода даёт возможность формировать стратегию развития компании при создании новых цепочек поставок, определить целесообразность расширения объектов транспортной инфраструктуры и установить их оптимальное количество.

Список использованной литературы

1. Сергеева Т.Г., Самарин В.А., Химач И.Р. Процесс принятия решения о передаче работ и услуг на аутсорсинг // Техник транспорта: образование и практика. 2022. Т. 3. № 2. С. 196–201.
2. Кизляк О.П., Крюкова В.С. Пути повышения эффективности управления логистикой предприятия // Образование, Перевозки, Логистика. Сборник научных статей. К 90-летию юбилею факультета «Управление перевозками и логистика» ФГБОУ ВОПГУПС. Санкт-Петербург, 2020. С. 115–117.
3. Sergeeva T. Private wagon fleet management in a digitised industry // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Т. 402 LNNS. С. 361–370.
4. Никифорова Г.И., Сергеева Т.Г. Оценка возможностей транспортно-экспедиторской компании при проектировании цепи доставки груза // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2022. Т. 19. № 2. С. 298–304.

5. Сергеева Т.Г., Самарин В.А., Химач И.Р. Мультиmodalная логистика: текущее положение, проблемы и перспективы развития // В сб.: Управление эксплуатационной работой на транспорте (УЭРТ–2022) / Под ред. А. Ю. Панычева, Т. С. Титовой, О. Д. Покровской. Санкт-Петербург, 2022. С. 318–325.
6. Никифорова Г.И., Покровская О.Д. Процессно-логистический подход в управлении перевозками // Железнодорожный транспорт. 2022. № 4. С. 21–23.
7. Покровская О.Д. Логистические накопительно-распределительные центры как основа терминальной сети региона. – Монография. Новосибирск, 2022. 184 с.
8. International Journal of Advanced Studies: Transport and Information Technologies, Vol. 13, No 2, 2023. С. 209.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100